

УДК 343.76
DOI 10.5281/zenodo.14235508
Научная статья

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДНК В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF DNA DATABASE IN DISCOVERING AND INVESTIGATION OF CRIMES

ФАЙЗУЛЛИНА АЛИНА АНИСОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Уфимский университет науки и технологий.*

FAYZULLINA ALINA ANISOVNA,

*Candidate of science (Law), Assistant Professor,
Ufa University of science and technology.*

В данной статье исследуется проблема использования генетической информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. Приведены используемые в криминалистике два типа баз данных, в которых хранится геномная информация. Проведен их сравнительный анализ, выделены преимущества и недостатки. Охарактеризованы особенности развития баз генетических данных в России. Сделан вывод о роли банка данных генетических следов, изъятых с мест происшествия, в процессе раскрытия преступлений за довольно короткое время и привлечения к ответственности виновных лиц в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

This article examines the problem of using genetic information in the process of solving and investigating crimes. Two types of databases used in criminology are presented, in which genomic information is stored. Their comparative analysis is carried out, advantages and disadvantages are highlighted. The features of the development of genetic databases in Russia are characterized. The conclusion is made about the role of the database of genetic traces seized from the scene of the incident in the process of solving crimes in a fairly short time and bringing perpetrators to justice in accordance with the requirements of criminal and criminal procedure legislation.

Ключевые слова: след, генетическая информация, база данных ДНК, место происшествия, раскрытие и расследование преступлений.

Key words: trace, genetic information, DNA database, crime scene, crime detection and investigation.

Прогрессивное развитие криминалистической науки определяется новыми научными изысканиями и разработками в сфере современных информационных технологий, а также естественных и технических наук. К их числу следует отнести ДНК-исследования биологических следов, оставленных на месте происшествия, позволяющие получить доказательства причастности конкретных лиц к совершению преступного деяния. Действительно, возможности генотипоскопической экспертизы в настоящее время играют ключевую роль в успешном раскрытии и расследовании сложных, многоэпизодных преступлений. К примеру, по нескольким нераскрытым преступлениям изымались биологические следы. Определение идентичности, совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников

по нераскрытым преступлениям дает возможность сделать вывод о серийном характере преступлений.

База данных ДНК является неким комплексом набора компьютерных файлов, в которых заложены определенные сведения. Данные материалы используются для определения полиморфизма (изменения в генетическом коде ДНК) с применением всякого рода переменчивых маркерных признаков, которые могут принадлежать определенному человеку или же полиморфизма, который был зафиксирован в самом вещественном доказательстве, обнаруженном на месте происшествия.

Создание и в дальнейшем эффективное применение при раскрытии и расследовании преступлений базы, которая содержит в себе информацию о генетическом материале человека, преследует две цели. Во-первых, с ее помощью возможно оказать влияние на работу органов предварительного расследования, сделать ее более оперативной, организованной и эффективной. Во-вторых, можно снизить рост ошибок, которые были совершены в результате судебного разбирательства.

В зарубежных странах давно уже применяются и находятся в дальнейших разработках по мере усовершенствования базы данных, содержащие ДНК-материалы, с целью эффективного раскрытия и расследования преступлений, снижения уровня нераскрытых преступлений ввиду их сложности. Если проанализировать статистику раскрытых преступлений с использованием возможностей генотипоскопической экспертизы, можно прийти к выводу о том, что эффективность работы правоохранительных органов напрямую зависит от того количества информации, которая хранится в базах ДНК геномной информации.

Обратимся к практическому опыту Соединенных Штатов Америки, где в 1988 году была разработана база данных Combined DNA Index System (CODIS), которая функционирует по настоящее время. «В Великобритании с 1955 применяется база данных под названием the National DNA Database (NDNAD), а во Франции – база данных Fichier National Automatisé des Empreintes Genétiques (FNAEG)» [3, с. 119].

По сравнению с тем, как функционируют базы данных в США, в Великобритании действует немного иной подход. В национальной базе страны на этапе хранения содержатся материалы не только лиц, которые были осуждены, но и тех, которые являются подозреваемыми. Всего в базе зарегистрировано около 6 млн. профилей.

В криминалистике разработаны и применяются два типа баз данных, в которых хранится геномная информация: выборочная и универсальная (всеобщая). Выборочные базы данных характеризуются тем, что в них содержатся ДНК-профили лиц, которые были установлены правоохранительными органами в процессе расследования преступлений. Ввиду того, что около 80% преступлений составляют те преступления, которые совершены лицами, имеющими судимость, поэтому данные базы применяются с целью обнаружения определенных соответствий вместе с профилем ДНК-преступника и с теми следами биологического происхождения, которые были изъяты в процессе осмотра места происшествия. Необходимо иметь в виду то, что цели баз данных, которые сформированы для медико-генетических исследований, и баз, которые находятся у правоохранительных органов, весьма различны. Так, для первых в их базах может храниться информация о наличии каких-либо заболеваний у лица, генетических предрасположенностях, а также сведения, относящиеся к определенным физиологическим и биохимическим свойствам, кровном родстве и т.д. А для вторых баз характерно наличие сведений о том, какого вида преступные деяния были ранее совершены преступником, процессуальный статус лица, который был задействован в совершенном преступлении и др.

В универсальных базах хранится информация ДНК-профилей всего населения. Сюда можно отнести население, проживающее в разных странах, регионах, областях, а также население, образующее между собой территориально-этнические группы. Основной целью такой

базы является установление того, что такими определенными признаками обладает лишь один или несколько человек, определение схожести ДНК-материала, так как сама по себе ДНК-информация обладает уникальным свойством – свойством неповторимости [2, с. 5].

Хотелось бы отметить, что одним из преимуществ универсальной базы является факт того, каким образом были собраны образцы для сравнительного исследования органами предварительного расследования, так как благодаря правильному сбору в дальнейшем возможно выявить и исключить с помощью базы тех лиц, которые не причастны к преступлению. В связи с этим, те лица, которые ввиду каких-либо причин выступают против такого процесса, имеют возможность оказаться в круге лиц, которых правоохранные органы включают в число подозреваемых. Ряд практиков в сфере юриспруденции полагают, что такой широкий сбор сравнительных образцов нарушает один из главных принципов уголовного судопроизводства – принцип презумпции невиновности. Согласно данному принципу никто не может без своего согласия предоставлять свои материалы ДНК с целью устранения себя из круга подозреваемых. Поэтому некоторые ученые предлагают брать эти образцы для сравнительного исследования уже с момента рождения.

К примеру, на учете в ФБДГИ экспертами-биологами экспертно-криминалистического центра МВД России по Краснодарскому краю зарегистрировано 634 генотипа следов, изъятых с осмотра мест происшествий, которые принадлежали неустановленным лицам. Кроме того, были внесены сведения о 4368 генотипах, исходящих в результате выделенных следов биологического происхождения с лиц, которые были осуждены или отбывали наказание в виде лишения свободы. В результате проведенного исследования при сопоставлении сравнительных образцов с данными, которые были включены в ФБДГИ, удалось проявить 75 тождественных признаков по схеме «след-лицо» [1, с. 20].

При этом если рассматривать криминалистическую составляющую использования геномной информации, безусловно, ключевое значение имеет совокупность факторов: как аналитические способности следователя и лиц, оказывающих ему содействие в процессе расследования, так и технический, экспертный компонент.

Фактически первая в Российской Федерации база генетических данных была создана в 2006 году. Инициатором данного процесса стало Министерство внутренних дел Российской Федерации на основе направления экспертно-криминалистического учета данных, состоящих из биологических объектов ДНК материала.

В Российской Федерации действует инструкция, которая утверждена Приказом МВД РФ № 70 от 10.02.2006 г. «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – Инструкция). Согласно Инструкции, целями регистрации и последующего учета ДНК-профилей биологических объектов является, во-первых, определение тех лиц, которые не установлены, но на момент совершения преступления оставили свои биологические следы. Во – вторых, установление того, что в действительности след биологического происхождения, который был изъят с места происшествия, принадлежит неустановленному лицу, сравнительные образцы которого могут храниться в базе. В-третьих, для отождествления трупов, которых не удалось опознать.

Следует указать еще одну базу, содержащую генетическую информацию, под названием «Единый ДНК-учет Следственного комитета». Банк ДНК данных находится в Криминалистическом центре СКР. Экспертами Следственного комитета России накоплен положительный опыт определения генотипа человека в следах, которые содержат микроколичества веществ биологического происхождения. Так, речь идет о возможности использования биологического материала преступника в потожировых следах рук, обнаруженных на предметах одежды, веревках и других поверхностях, не пригодных для дактилоскопических исследований. Это создает дополнительные возможности для идентификации личности преступника.

В специальной литературе довольно часто встречаются такие мнения ученых о том,

что в современном мире нет возможности по созданию огромного количества баз и они очень малы. Ввиду этого трудно говорить об их эффективности, так как невозможно определить всех преступников, в особенности тех, которые причастны к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности. «В этой связи решением данной проблемы может стать только проведение всеобщей ДНК-регистрации всего населения страны, а возможно и мира, которая, судя по современным реалиям, в конечном итоге все равно должна будет произойти» [7, с. 156].

«В настоящее время в Республике Беларусь ученые работают над созданием судебной референтной базы данных. Предполагается, что данная база будет функционировать по 15 аутосомным STR-локусам, включающих около 8756 генотипов лиц, которые были осуждены и лиц, которые находятся в качестве подозреваемых в совершении преступлений» [6, с. 250].

Процесс разработки специализированной лаборатории на сегодняшний день принадлежит системе судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции при Российском федеральном центре судебной экспертизы, что позволит проводить молекулярно-генетические экспертизы по наиболее сложным, многоэпизодным преступлениям. «В ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России можно будет проводить наиболее сложные и повторные судебные молекулярно-генетические экспертизы биологических объектов, в том числе судебные экспертизы по резонансным делам, по делам, затрагивающим интересы различных стран, а также судебные экспертизы, в которых одновременно необходимо проведение исследований ДНК биологических объектов различного происхождения (растительного и/или животного происхождения, их частей и дериватов, а также тканей и выделений человека)» [5, с. 13].

Необходимо отметить, что базы данных геномной информации аккумулируют лишь тот материал, который включает в себя определенные параметры человека. Благодаря данным параметрам в дальнейшем возможно провести эффективное сравнительное исследование между хранящимися профилями ДНК-преступника и физических лиц и следов биологического происхождения, которые были изъяты правоохранительными органами на месте происшествия.

Одним из основных принципов работы с базой данных геномной информации является то, что в процессе ее хранения действует требование о том, чтобы обеспечить засекреченность указанных сведений, поскольку утрата или неправильное обращение с информацией, содержащей данные о человеке, могут привести к непоправимым последствиям для него и его семьи. Поэтому в базах данных должно действовать правило: фиксировать и хранить только те сведения, которые реализуют цели самой базы данных.

В Российской Федерации действует огромное количество частных организаций, которые проводят разные исследования с использованием генетической информации различных категорий граждан. В них также хранится множество профилей генетического материала. Ввиду этого представляется, что необходимо на законодательном уровне урегулировать данный вопрос, чтобы в дальнейшем избежать нарушения прав человека. В специальной литературе предложено в таких случаях уведомлять граждан в случае обращения правоохранительных органов в негосударственные организации о предоставлении генетической информации.

На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что именно генетическая информация, которая используется для идентификации человека, на сегодняшний день является одним из основных доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Использование сведений, содержащихся в криминалистической базе ДНК, способствует эффективному и быстрому раскрытию и расследованию преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнов А.С. Генетическая идентификация как самостоятельная отрасль криминалисти-

ческой техники // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Уфа, 23-24 сентября 2021 года. Уфа: Башкирский государственный университет, 2021. С. 17-23.

2. По следам ДНК: как генетика народонаселения помогает криминалистике / С.А. Боринская [и др.] // Природа. 2020. № 11 (1263). С. 3-14.

3. Жога Е.Ю. Роль государственной геномной регистрации в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2017. № 6-7. С. 117-121.

4. Москаленко В.Н. Организационно-правовые и информационно-коммуникационные возможности использования генетической информации в системе криминалистических ДНК-учетов. Настоящее и будущее // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2022. С. 234-236.

5. Судебная молекулярно-генетическая экспертиза объектов биологического происхождения – новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России / С.А. Смирнова [и др.] // Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. № 1. С. 6-18.

6. Цыбовский И.С. Создание судебной референтной базы данных по 18 аутосомным STR для ДНК-идентификации в Республике Беларусь // Генетика. 2017. С. 249-258.

7. Криминалистические генетические базы данных / А.В. Чемерис // Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 19 ноября 2020 года / Отв. редактор Ф.Г. Аминев. Уфа: Башкирский государственный университет, 2020. С. 151-159.

© Файзуллина А.А., 2024.